

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI QO'LLAB-QUVVATLASH

Turakulova Mahzuna Tojiddin qizi

TAFU-Pedagogika fakulteti, PG-23-03(B) guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11271436>

Annotatsiya. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi tadbirkorlik imkoniyatlarini kengaytiradi va ayollarning iqtisodiy faolligini oshirishga imkon yaratadi. Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Ushbu maqola ayollar tadbirkorligini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirishning asosiy tamoyillari va yo'nalishlarini tahlil qiladi, ularning yuzaga kelayotgan muammolari va imkoniyatlarini o'rganadi hamda siyosiy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: gender tengligi, ayollar tadbirkorligi, raqamli iqtisodiyot, texnologik rivojlanish, iqtisodiy o'sish, moliyaviy inklyuziya, ayollar yetakchiligi, barqaror rivojlanish, iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish

ПОДДЕРЖКА ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: Развитие цифровой экономики расширяет возможности для предпринимательства и повышает экономическую активность женщин. В условиях нового Узбекистана поддержка женского предпринимательства вносит значительный вклад в устойчивое развитие национальной экономики. В данной статье анализируются основные принципы и направления развития женского предпринимательства в условиях цифровой экономики, изучаются возникающие проблемы и возможности, а также даются политические рекомендации.

Ключевые слова: гендерное равенство, женское предпринимательство, цифровая экономика, технологическое развитие, экономический рост, финансовая инклюзия, женское лидерство, устойчивое развитие, расширение экономических возможностей

SUPPORTING WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ECONOMY

Abstract: The development of the digital economy expands entrepreneurial opportunities and increases the economic activity of women. In the context of New Uzbekistan, supporting women's entrepreneurship significantly contributes to the sustainable development of the national economy. This article analyzes the main principles and directions of the development of women's entrepreneurship in the digital economy, examines emerging problems and opportunities, and provides policy recommendations.

Keywords: gender equality, women entrepreneurship, digital economy, technological development, economic growth, financial inclusion, women leadership, sustainable development, expanding economic opportunities

Kirish

Raqamli iqtisodiyot global miqyosda tez sur'atlarda rivojlanmoqda va bu jarayon ayollar tadbirkorligi uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayollar tadbirkorligining rivojlanishi nafaqat iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi, balki

jamiyatning umumiy farovonligini oshiradi. Ushbu maqola raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning asosiy tamoyillari va yo'nalishlarini o'rganadi.

Metodologiya

Ushbu tadqiqot uchun aralash usullar qo'llanildi. Birinchi bosqichda statistik ma'lumotlar va milliy hisob-kitoblar tahlil qilindi. Ikkinchi bosqichda ayollar tadbirkorligi bo'yicha intervyu va fokus-guruhlar tashkil etildi. Uchinchi bosqichda esa muvaffaqiyatli ayollar tadbirkorlari misollari o'rganildi. Ushbu usullar orqali ayollar tadbirkorligini rivojlantirishda duch kelinayotgan muammolar va imkoniyatlar aniqlanadi.

Natijalar

Asosiy Tamoyillar

1. Texnologik ta'lim va malaka oshirish: Raqamli iqtisodiyot sharoitida texnologik ta'lim va malaka oshirish asosiy tamoyillardan biri hisoblanadi. Ayollar uchun raqamli texnologiyalar bo'yicha treninglar va kurslar tashkil etilishi kerak. Bu ta'lim dasturlari ayollarga raqamli asbob-uskunalarni samarali foydalanishni, dasturlash va ma'lumotlarni tahlil qilishni o'rgatadi. Shuningdek, malaka oshirish kurslari orqali ayollar o'z bilim va ko'nikmalarini yangilab turish imkoniyatiga ega bo'lishadi, bu esa ularning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshiradi.
2. Moliyaviy inklyuziya: Moliyaviy inklyuziya ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun muhim omil hisoblanadi. Ayollar tadbirkorlari ko'pincha moliyaviy resurslardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Maxsus kredit dasturlari, grantlar va moliyaviy xizmatlar orqali ayollarga moliyaviy qo'llab-quvvatlash taqdim etilishi zarur. Shuningdek, banklar va moliyaviy institutlar tomonidan ayollarga maxsus moliyaviy mahsulotlar va xizmatlar taklif etilishi kerak.
3. Raqamli infratuzilma: Ayollar tadbirkorlari uchun yuqori tezlikdagi internet va raqamli infratuzilmaga kirish imkoniyatlarini kengaytirish muhimdir. Bu ularga global bozorlar bilan ishlash, raqamli platformalarda mahsulot va xizmatlarni sotish imkoniyatini yaratadi. Raqamli infratuzilma shuningdek, ayollarga masofaviy ish imkoniyatlarini taqdim etadi, bu esa ular uchun ish va oila mas'uliyatlarini muvozanatlashtirishga yordam beradi.

Yo'nalishlar

1. E-tijorat va raqamli platformalar: E-tijorat va raqamli platformalar ayollar tadbirkorlari uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Ayollar o'z mahsulot va xizmatlarini raqamli platformalar orqali sotish va global miqyosda mijozlar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Misol uchun, O'zbekistonda ayollar o'zlarining milliy hunarmandchilik mahsulotlarini xalqaro bozorga chiqarish orqali iqtisodiy faolligini oshirishlari mumkin.
2. Innovatsion va texnologik startaplar: Ayollarni innovatsion va texnologik startaplar yaratishga rag'batlantirish zarur. Innovatsion startaplar yaratish orqali ayollar raqamli iqtisodiyotda faol ishtirok etishlari mumkin. Inkubatsiya va akseleratsiya dasturlari orqali ayollarga biznesni rivojlantirish va kengaytirish bo'yicha ko'mak ko'rsatilishi kerak. Bu dasturlar innovatsion g'oyalarni amalga oshirishda va texnologik echimlarni yaratishda ayollarga yordam beradi.
3. Tarmoq va hamkorlik: Ayollar tadbirkorlari o'rtasida tarmoq va hamkorlikni rivojlantirish muhimdir. Ayollar o'zaro tajriba almashish, biznes imkoniyatlarini kengaytirish va yangi hamkorliklar o'rnatish orqali o'z bizneslarini rivojlantirishlari mumkin. Maxsus platformalar va tadbirlar orqali ayollar tadbirkorlari o'rtasida tarmoq va hamkorlikni kuchaytirish zarur. Bu ularga yangi g'oyalar va imkoniyatlar topishga yordam beradi.

Duch kelinayotgan muammolar

1. Moliyaviy resurslarga cheklangan kirish: Ko'plab ayollar tadbirkorlari moliyaviy resurslarga kirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Kredit olishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar, moliyaviy xizmatlarning yetishmasligi va bank tizimida ayollar uchun maxsus mahsulotlarning kamligi bu muammoni yanada keskinlashtiradi. Bu holat ayollar tadbirkorligini rivojlantirishda jiddiy to'siq bo'lib xizmat qiladi.
2. Texnologik bilimlarning yetishmasligi: Ko'plab ayollar texnologik bilimlarga ega emas va bu ularning raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlariga to'sqinlik qilmoqda. Texnologik bilimlarning yetishmasligi, ayniqsa, qishloq joylardagi ayollar uchun jiddiy muammo hisoblanadi. Bu muammoni hal qilish uchun maxsus texnologik ta'lim dasturlari va malaka oshirish kurslari tashkil etilishi zarur.
3. Gender stereotiplari: Jamiyatda mavjud gender stereotiplari ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga to'sqinlik qilmoqda. Ayollarning biznesda muvaffaqiyatli bo'lishi uchun gender tengligini ta'minlash va gender stereotiplarni yengish uchun ma'rifat va targ'ibot ishlari olib borilishi kerak. Bu jarayonda davlat va nodavlat tashkilotlar hamkorlikda ish olib borishlari zarur.

Natijalar tahlili

Ushbu tadqiqot natijalari ayollar tadbirkorligini raqamli iqtisodiyot sharoitida qo'llab-quvvatlash uchun kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Texnologik ta'lim, moliyaviy inklyuziya va raqamli infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim. Shuningdek, gender tengligini ta'minlash va gender stereotiplarni yengish uchun davlat va nodavlat tashkilotlar hamkorlikda ish olib borishlari kerak. Bu yondashuvlar orqali ayollar tadbirkorligini rivojlantirish, iqtisodiy o'sishni tezlashtirish va jamiyatning umumiy farovonligini oshirish mumkin bo'ladi.

Mamlakatning raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonida ayollar tadbirkorligi alohida e'tibor talab etadi. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish orqali nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilash, balki ijtimoiy barqarorlik va farovonlikni oshirish mumkin. Shu boisdan, ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli va barqaror chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur.

Xulosa

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va uning imkoniyatlari ayollar tadbirkorligi uchun yangi eshiklarni ochmoqda. Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga katta hissa qo'shishi mumkin. Ushbu maqola davomida ayollar tadbirkorligini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirishning asosiy tamoyillari va yo'nalishlari, yuzaga kelayotgan muammolar va imkoniyatlar tahlil qilindi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning asosiy tamoyillari orasida texnologik ta'lim va malaka oshirish, moliyaviy inklyuziya va raqamli infratuzilmani rivojlantirish kiradi. Ayollar uchun raqamli texnologiyalar bo'yicha treninglar va kurslar tashkil etish, ularga maxsus kredit dasturlari va grantlar taqdim etish, shuningdek, yuqori tezlikdagi internet va raqamli infratuzilmaga kirish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Bu chora-tadbirlar ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish va ularning raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga yordam beradi.

Yo'nalishlar bo'yicha e-tijorat va raqamli platformalar, innovatsion va texnologik startaplar, tarmoq va hamkorlik muhim rol o'ynaydi. Ayollar tadbirkorlari e-tijorat va raqamli platformalar orqali o'z mahsulot va xizmatlarini global bozorga chiqarish, innovatsion startaplar yaratish va rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishishlari mumkin. Shuningdek,

tarmoq va hamkorlik orqali ayollar o'rtasida tajriba almashish va yangi biznes imkoniyatlarini topish muhimdir.

Ushbu tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ayollar tadbirkorligi oldida moliyaviy resurslarga cheklangan kirish, texnologik bilimlarning yetishmasligi va gender stereotiplari kabi muammolar mavjud. Bu muammolarni hal qilish uchun maxsus moliyaviy mahsulotlar va xizmatlar, texnologik ta'lim dasturlari va malaka oshirish kurslari, shuningdek, gender tengligini ta'minlash va gender stereotiplarni yengish bo'yicha ma'rifat va targ'ibot ishlari olib borilishi zarur.

Siyosiy tavsiyalar qatorida texnologik ta'lim dasturlarini tashkil etish, ayollar tadbirkorlari uchun maxsus kredit va grant dasturlarini joriy etish, gender tengligini ta'minlash bo'yicha davlat siyosatini amalga oshirish va ayollar tadbirkorlari o'rtasida tarmoq va hamkorlikni rivojlantirish kiradi. Bu yondashuvlar orqali ayollar tadbirkorligini rivojlantirish, iqtisodiy o'sishni tezlashtirish va jamiyatning umumiy farovonligini oshirish mumkin bo'ladi.

Yangi O'zbekistonning raqamli iqtisodiyoti barcha fuqarolarining imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishi uchun, ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish bo'yicha tizimli va barqaror chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish orqali nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilash, balki ijtimoiy barqarorlik va farovonlikni oshirish mumkin. Shu boisdan, davlat va nodavlat tashkilotlar, shuningdek, xususiy sektor hamkorlikda ish olib borishlari lozim.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash yangi O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishni tezlashtirish, barqaror rivojlanishni ta'minlash va gender tengligini oshirish mumkin. Bu esa mamlakatning umumiy farovonligini oshiradi va raqamli iqtisodiyotni barcha uchun foydali qiladi. Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash orqali raqamli iqtisodiyotda yangi yutuqlarga erishish mumkin bo'ladi, bu esa butun jamiyatning barqaror va inklyuziv rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Адабиётлар руйхати:

1. Brush, C. G., de Bruin, A., & Welter, F. (2009). "A gender-aware framework for women's entrepreneurship." *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 1(1), 8-24.
2. Carter, S., & Shaw, E. (2006). "Women's Business Ownership: Recent Research and Policy Developments." Report to the Small Business Service, University of Strathclyde, Glasgow.
3. European Commission. (2019). "Women in the Digital Age." Luxembourg: Publications Office of the European Union.
4. Global Entrepreneurship Monitor (GEM). (2017). "Global Report 2017/18." Available at: <https://www.gemconsortium.org>
5. Hisrich, R. D., & Brush, C. G. (1986). "The Woman Entrepreneur: Starting, Financing, and Managing a Successful New Business." Lexington Books.
6. International Labour Organization (ILO). (2016). "Women at Work: Trends 2016." Geneva: International Labour Office.
7. Kabeer, N. (2012). "Women's economic empowerment and inclusive growth: Labour markets and enterprise development." Department for International Development (DFID) and International Development Research Centre (IDRC), UK and Canada.

8. Kelley, D. J., Singer, S., & Herrington, M. (2016). "Global Entrepreneurship Monitor 2015/16 Global Report." Available at: <https://www.gemconsortium.org>
9. McKinsey & Company. (2015). "The Power of Parity: How Advancing Women's Equality Can Add \$12 Trillion to Global Growth." McKinsey Global Institute.
10. OECD. (2018). "Bridging the Digital Gender Divide: Include, Upskill, Innovate." Paris: OECD Publishing.
11. Ratten, V., & Jones, P. (2018). "Women's Entrepreneurship and Innovation." Routledge.
12. UNESCO. (2017). "Cracking the Code: Girls' and Women's Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)." Paris: UNESCO Publishing.
13. World Economic Forum. (2018). "The Global Gender Gap Report 2018." Geneva: World Economic Forum.
14. Глобальный отчет по предпринимательству (GEM). (2017). "Глобальный отчет 2017/18." Доступно на: <https://www.gemconsortium.org>
15. Международная организация труда (МОТ). (2016). "Женщины на работе: Тенденции 2016 года." Женева: Международное бюро труда.
16. ЮНЕСКО. (2017). "Разрушение стереотипов: Образование девочек и женщин в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM)." Париж: Издательство ЮНЕСКО.
17. ОЭСР. (2018). "Преодоление цифрового гендерного разрыва: Включение, повышение квалификации, инновации." Париж: Издательство ОЭСР.
18. McKinsey & Company. (2015). "Сила паритета: Как продвижение гендерного равенства может добавить \$12 трлн к глобальному росту." McKinsey Global Institute.
19. Европейская комиссия. (2019). "Женщины в цифровую эпоху." Люксембург: Издательство Европейского Союза.